

Роль инвестиций в развитии социальной сферы

Гайрбекова Рукият Сараповна, кандидат экономических наук
Минциев Ислам Ахметович, магистр
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Нынешнее положение социальной сферы обуславливается действиями, совершающимися на протяжении последних лет, и связанные с ними процессами, происходящими во всей стране. Плохое экономическое и финансовое состояния рынка, частые упадки, снижения курса валюта, обвал рынка ценных бумаг – всё это негативно сказывается на экономику страны, а иногда даже на мировую экономику. Все эти негативные изменения приводят экономику в упадок, погружают её в ещё более худшее положение, что несомненно приводит к замедлению планируемого темпа финансового роста, а также падает объем ВВП. В итоге мы получаем такую картину, где макроэкономическая устойчивость падает до минимального значения. Но проблемы на этом не заканчиваются, ведь ухудшение экономического состояния страны, приводят и изменениям в других аспектах. Например, ухудшается состояние социальной инфраструктуры, уровня жизни населения, повышение цен на товары и услуги, а также снижение доходов не только государства, но и всего населения. Как итог падает платежеспособность населения, что приводит к еще большим проблемам для рынка, так как снижается оборот товаров и финансовых средств. Исходя из всего этого становится явным, что в экономической сфере наблюдается недостаток организационно-экономического механизма, в следствии чего возникают вышеупомянутые проблемы, а также приводит к недостаточному финансированию социальной сферы и объектов социальной инфраструктуры. В связи с этим, стоит задуматься над выработкой комплексом мер и последующих действий с целью построения системы позволяющую управляющему субъекту максимальной рационально распределять финансовые средства, которые вкладываются в социальный капитал, а также разработать соответствующие механизмы. При этом стоит учитывать нынешнее положение экономики и финансов, которое обуславливается дефицитом бюджета [3].

Развитие социальной сферы зависит не только от прямых инвестиций государства в данную сферу, но и от взаимодействия со смежными сферами. Так, например, развитие страховых компаний оказывает влияния на социальную сферу, так как населению приходится иметь дело с банками и страховыми организациями, и поэтому иногда они могут выступать в качестве инвесторов той или иной отрасли общественной жизни. Не секрет, что банковская сфера является довольно перспективной, поэтому улучшение ситуации на рынке зачастую имеет сильную зависимость от вмешательства финансовых организаций, их кредитной политики и активности заемщиков. Страховые и банковские рынки имеет схожее направление и по сути это два смежных рынка, которые являются важными для всей страны [5]. Наличие достаточного количества банков и страховых компаний в регионе, а также предоставления ими качественных

услуг населению, оказывает положительно воздействие на развитие социальной сферы.

Для того чтобы решить возникшую проблему распределения бюджетных средств как можно эффективно, которые в свою очередь являются ограниченными, а зачастую находятся в состоянии дефицита, была выстроена определенная система, в которой предлагается классифицировать объекты социального производства на группам в зависимости от их специфики. Опирается данная группировка преимущественно на научно обоснованные свойства, в основе которых стоят разделенные между собой отраслевые категории. Иными словами, сфера социальной защиты разделяется на отрасли, а эти самые отрасли по различным признакам разделяются уже на подотрасли. Такая дифференциация позволяет более тщательно разбирать каждую проблему и вырабатывать максимально эффективные управленческие решения [4].

Как ранее отмечалось, данная систематизация предполагает разделение между собой отраслевые категории, где сперва разделяется на отрасли, а потом на подотрасли, а базируется на особенностях общероссийского классификатора видов экономической деятельности, который сокращенно обозначается аббревиатурой ОКВЭД. А собственно проводя данное исследования согласно ОКВЭД, на основе его особенностей становится понятно, что сфера предоставления услуг имеет особое значение в этой системе.

В сфере предоставления услуг, субъекты, которые собственно и занимаются предоставлением этих самых услуг, по данной системе можно разделить на категории, среди которых выделяются две основных, которые имеют первостепенное значение. Это такие категории как:

- 1) социальную категорию субъектов;
- 2) категорию субъектов не социальной сферы.

Такое разделение позволяет уделять достаточно внимания отдельным классам объектов, таких как образование, здравоохранение, социальная защита, спорт, а также культура. Но для эффективной работы данной системы и максимально рациональных результатов, недостаточно действий исключительно со стороны государства. Да, основная зависимость такой специализации состоит в наличии государственных гарантий, но она предполагает ответственность не только со стороны государственных органов, но и ответственность муниципального образования. Иными словами необходимо совместная работа как государственных, так и муниципальных органов власти. Поэтому органы местного самоуправления является одной из основ конституционного строя Российской Федерации [6].

Государственные социальные стандарты, которыми сейчас располагает правительство Российской Федерации, не позволяет в должной мере уделять

внимание проблемам жителей страны. Но в тоже время, при том что они не являются идеальными, социальные стандарты и любые связанные с ними нормативы, на этапе выработки обязательно учитывают профильное направление каждого объекта, входящий в одну из отраслей социальной сферы. Стоит отметить, что разделение этих самых отраслей на подотрасли открывает новые возможности в плане выработки и внедрение управленческих решений, а также позволяет сформировать административные постановления для наиболее качественной реализации принятых нормативов. Таким образом возникает необходимость внедрить общий признак, который позволит легче выявлять и учитывать разнообразные классы социальных объектов в рамках одной отрасли социальной сферы. В настоящий период социальные нормативы обеспеченности общественными услугами, а также надлежащие обязательства государства распространяются на такие отрасли, как культура, спорт, образование, здравоохранение, физическая культура и конечно же социальная защита [7].

Согласно ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров [2]. Таким образом социальная помощь осуществляется с целью повышения доходов населения, снижения уровня социального неравенства, а также создания необходимых условий для комфортного существования. С другой стороны социальная защита выступает в качестве страховки, когда человек не способен обеспечивать себя или свою семью. В таком случае социальные пособия позволяет получить необходимый минимум для проживания, в частности речь идет о пособиях по безработице. В период когда человек не может получать доход в силу тех или иных обстоятельств получать доход, то государство берет на себя ответственность пока гражданин не сможет самостоятельно себя обеспечивать. Этот вопрос сейчас наиболее актуален, так как из-за массовой пандемии, многие остались без источника дохода, и поэтому такие вот социальные выплаты жизненно необходимы. Но и в остальное время проблема безработицы остро выражается в Российской Федерации, а социальная помощь в этом вопросе не останавливается на финансовых выплатах, также государство помогает получить подходящую работу гражданину, который обратился за помощью в её поиске, при том что он имеет все необходимые навыки и условия для найма.

Исходя из вышеупомянутого становится очевидным, что для реализации программы социальной защиты населения требуется немало финансовых вложений, поэтому роль инвестиций в эту сферу трудно переоценить. Также стоит понимать, что согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, бюджетная концепция содержит три звена или же три уровня: федеральный государственный бюджет; региональные бюджеты субъектов Российской Федера-

ции, число которых на 2020 год составляет 85; местные бюджеты, которые в свою очередь делятся на: городские, районные, поселковые, сельские (их количество превышает 29 тыс.) [10]. И в зависимости от источника финансирования происходит закрепление за соответствующим бюджетом. Поэтому с такими альтернативными вариантами источников финансирования, возникает необходимость ввести признак или критерий, на основании которого объекты разделяются в зависимости от уровня бюджета, за которым они закреплены.

Говоря об инвестициях в социальную сферу, стоит понимать не только государственные программы, которые финансируются из федерального и региональных бюджетов, но и инвестиции в социальную сферу муниципального хозяйства. Иначе говоря, на уровень развития социальной сферы влияет не только система мер, принимаемых государством, направленные на защиту прав человека и удовлетворения потребностей населения, но и то, какой вклад делает местное самоуправление в развитие данной сферы. На основе муниципальной собственности формируется муниципальное хозяйство. В свою очередь муниципальное хозяйство формирует комплекс предприятий и учреждений, которые занимаются хозяйственной деятельностью на территории муниципального образования. Совокупность сооружений данных предприятий и учреждений, а также иные сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения образуют инфраструктуру муниципального хозяйства. Подобная инфраструктура подразделяется на четыре вида: социальная инфраструктура; коммунальная инфраструктура; производственная инфраструктура; деловая инфраструктура [9]. К социальной инфраструктуре относятся школы, больницы, жилой фонд, торговые центры, места общественного питания, детские учреждения, спортивные комплексы, театры, система социальной защиты и социального обеспечения и прочее. К коммунальной инфраструктуре относятся сооружения, предназначенные не только для обслуживания населения, но и для обслуживания предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования, такие как водоснабжение, энергоснабжение, транспортная связь и тому подобное. К производственной инфраструктуре можно отнести заготовительно-складские, снабженческо-сбытовые, консалтинговые, маркетинговые, научные, инновационные и прочие подобные подразделения, которые удовлетворяют потребности производства, но не входят в его технологический процесс. К деловой инфраструктуре относятся банки, страховые компании, инвестиционные фонды, выставочные комплексы, связь, информационные системы и так далее [8].

Особенность муниципального хозяйства состоит в том, что оно состоит из двух групп объектов, которые имеют разные факторы. Первая группа является доминирующей, она включает в себя объекты, у которых получение дохода не является основной функцией. К таким объектам относятся школы, больницы, детские сады и т.п., - их основной функцией является достижение социального эффекта, следовательно,

это объекты социального назначения. Как правило такие объекты являются затратными и не приносят финансовой прибыли, поэтому для их существования необходимо постоянное бюджетное финансирование. Они обеспечивают удовлетворение общественных потребностей, поэтому являются очень важные для общества и государства. Тот эффект, который достигается подобными объектами являясь качественно однородным, может иметь различные количественные градации. Другими словами, наличие самого факта удовлетворения конкретных общественных потребностей, не означают одинакового уровня удовлетворения этих потребностей для различных сфер жизнедеятельности. Получается, что действия, направленные на достижения социального эффекта, что является целью жизнедеятельности муниципального образования, в итоге являются неэффективными и затратными. Такое противоречие возникает из-за неверного пониманием затрат как «антиэффекта». В вопросе инвестиций в социальную сферу нельзя применять подход, который основан на критерии эффективности с получением прибыли и целевым приоритетом предпринимательской деятельности. Под инвестициями обычно понимается вложение финансовых средств в различные виды активов с целью получения дохода, но относительно данного случая, такой подход неприменим. Все те инвестиции, которые получает муниципальное хозяйство, для населения муниципального образования представляют собой определенную форму дохода представленные в виде социальных услуг. Так как муниципальный бюджет в основном формируется за счет налогов, которые платят непосредственно само население муниципального образования. В итоге возникает причинно-следственная связь: население платит налоги чтобы получить социальные блага – за счет этих налогов создаются социальные блага для удовлетворения потребностей населения – за получаемые социальные услуги население платит налоги.

Так как деятельность муниципального хозяйства направлена не на извлечение прибыли, а основной её целью является реализация общественно-полезных функций и достижение социального эффекта, то оценка эффективности инвестиций носит особую специфику. Особенность муниципального хозяйства заключается и в том, что она обслуживает не только население, но и предприятия, учреждения, которые располагаются на его территории и входит в состав муниципального хозяйства.

Оценка инвестиционных проектов в социальную сферу муниципального хозяйства основывается на двух составных частях, такие как экономическая и социальная. Экономическая составная часть базируется на рассмотрении экономических выгод от реализации проекта, то есть учитываются коэффициенты простой нормы прибыли, чистой приведенной стоимости, период окупаемости вложенных средств, показатель внутренней нормы прибыли, индекс доходности. Для изучения социальной составляющей используются коэффициент социальной рентабельности, показатель чистой приведенной социальной стоимости, коэффициент внутренней нормы социальной доходности, индекс социальной доходности.

Установление общественной значимости проекта по годам, согласно целям социального развития, встречается с одинаковыми проблемами, что и в случае определения социального эффекта. С учетом взаимосвязанности данных проблем был выработан упрощенный метод, который часто используется в практике. Таким образом при оказании медицинских, образовательных услуг на бесплатной или льготной основе, измерение социальной ценности происходит на основе полной цены оказываемых услуг или разницей между полной и льготной ценой. К примеру, при проведении выборочной вакцинации населения конкретного региона, социальный эффект будет заключаться в снижении уровня заболеваний населения данного региона. При этом выгоду получают не только жители прошедшую вакцинацию, но и те люди которые не получили её, так как остались здоровыми связи со снижением масштаба распространения вируса. Денежная оценка социального эффекта в таком случае, можно будет измерить разницей в стоимости оказанных медицинских услуг данного региона, где была проведена вакцинация, и региона, где вакцинация не проводилась. Но при таком сравнении регионы должны быть равноценны по своим характеристикам. Затраты на производство социального эффекта измеряются расходами на проведение вакцинации в регионе.

Для того чтобы понять насколько эффективно работает та или иная программа социального развития, стоит проанализировать уровень жизни населения, так как данный показатель является комплексной характеристикой степени удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Достаточное финансирование и рациональное использование выделенных бюджетных средств, позволит достичь максимального социального эффекта, за счет улучшения уровня жизни населения. В некотором смысле понятие инвестиции, можно трактовать как использование возможностей инвестора для увеличения возможностей производителя по удовлетворению как можно больше потребностей потребителей. Такое понятие обычно можно применить касательно экономики, когда владелец за счет инвестиций увеличивает объем производства, в следствии и продажи, для того чтобы потом получить еще большую прибыль. Но в отношении социальной сферы, конечной целью является не получение прибыли, а удовлетворения потребностей населения для достижения максимального социального эффекта. При том что механизм инвестиций является схожим, в первом случае прибыль и есть цель, а во втором целью является улучшение уровня жизни населения.

С целью максимально эффективного и рационального инвестирования выбираются проекты с наибольшим значением прибыльности. Для оценки эффективности инвестиций в социальную сферу муниципального хозяйства, необходимо произвести анализ финансовых и социальных результатов инвестиционной деятельности, такие условия серьезно усложняют оценку. Основная трудность заключается в том, что в денежном выражении измерить такие, как социальный эффект и социальная ценность довольно сложно, и возможно подсчитать только в тех

отраслях социального хозяйства, в которых процессы и результаты оказания услуг поддаются количественной оценке. Экономические и социальные результаты инвестиционных проектов не позволяют сделать однозначный выбор в пользу конкретного проекта, так как они могут быть противоречивыми.

Внедрение отмеченных ранее свойств систематизации даст возможность наиболее четко найти решение проблемы оценки степени обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, установить тенденции инвестирования, а также дать оценку результативности социальных инвестиций.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ред. 01.01.2018).
3. Жирков С. Ф. Проблемы классификации объектов социальной инфраструктуры. Вестник Ассоциации выпускников КГТУ. Вып. 11. Красноярск : ИПЦ КГТУ, 2005. С. 42-44 .
4. Чернышов Л. Н. Экономика городского хозяйства. М.: Международный центр финансово-экономического развития. 2016.
5. Алексеева Е. Ю., Фирсова Т. В. Классификация объектов социальной инфраструктуры // Решетневские чтения: материалы 9 междунар. науч. конф. ; СибГАУ. Красноярск, 2015. 392 с.
6. Шварцман Н. И., Кулаков Ю. Н., Рыбалкин В. Н. Современные проблемы механизма управления муниципальным образованием. Краснодар: Просвещение-Юг. 2011.
7. Шекова Е. Л. Оценка инвестиционных проектов некоммерческой организации // Финансовый менеджмент, 2012.
8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования, утвержденные Минэкономки, Минфином и Госстроем России от 21.06.1999 № ВК 477.
9. Шекова Е. Л. Оценка инвестиционных проектов некоммерческой организации // Финансовый менеджмент. — 2012. — № 6.
10. Официальный сайт Государственной социальной поддержки граждан: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.socialnaya-podderzhka.ru/formy_socialnoj_podderzhki/ (дата обращения: 16.03.2020).